

CARACTERIZACIÓN COMPARATIVA DE PROTEÍNAS DE RESISTENCIA EN ESPECIES DEL GÉNERO *COFFEA*

Alejandro Garcia Gomez¹, Mohamed Abdelaziz¹, Antonio Jesús Muñoz Pajares¹

¹Departamento de Genética, Facultad de ciencias, Universidad de Granada, Avenida de la Fuente Nueva S/N 18071 Granada, España. Alexgarcia99@correo.ugr.es, mabdelazizm@ugr.es, ajesusmp@ugr.es.

Palabras clave: Genes R; BLAST; Café; homología.

Las plantas han desarrollado mecanismos de defensa altamente complejos para protegerse a ellas mismas del ataque de multitud de patógenos. Uno de dichos mecanismos es activado cuando una molécula derivada de un determinado patógeno, llamada efector, es “específicamente reconocida” por receptores proteicos codificados por genes R (resistencia) de la planta. Entender el papel de los genes R en los mecanismos de defensa de las plantas es de máxima importancia debido a que la transferencia de determinadas variantes de genes R a individuos susceptibles puede conferirles resistencia a patógenos específicos. Decenas de miles de genes R han sido identificados hasta la fecha en cientos de especies de plantas y multitud de herramientas se encuentran disponibles para caracterizar genes R en una secuencia determinada. El potencial sin precedente de la secuenciación de nueva generación para producir información genómica ha dado como resultado la disponibilidad de genomas completos de decenas de especies de plantas.

Hemos identificado genes R presentes en las secuencias completas del genoma de referencia de *Coffea canephora*, *C. arabica* y *C. eugenioides*, los cuales los hemos implementado en DRAGO2 (<https://github.com/sequentiabiotech/DRAGO2-API>). Después realizamos búsquedas recíprocas mediante BLAST usando esos genes R y sus regiones flanqueantes para identificar homologías y paralogías entre las especies del café.

El número de genes R encontrados en las tres especies de café se encuentra entre 2345 para *C. canephora* y 5218 para *C. arabica*. A pesar de que un análisis básico mostró que el número de proteínas homólogas entre pares de especies osciló entre 1350 (para la comparación *C. canephora* – *C. Eugenioides*) y 1700 (para *C. eugenioides* – *C. arabica*), una caracterización más profunda de las regiones genómicas que contienen los genes R proporcionó detalles adicionales sobre la ascendencia de estos genes.

Nuestros resultados ofrecen luz sobre la estructura molecular, distribución e historia evolutiva de los genes R en *C. canephora*, *C. arabica* y *C. eugenioides*. Utilizando este conocimiento, alentamos a comprender los mecanismos moleculares responsables de la resistencia a enfermedades en especies del género *Coffea*.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido realizado gracias a fondos nacionales de la mano del Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT) y fondos FEDER (COMPETE) bajo el proyecto HDT-cofee (PTDC/ASP-PA/32429/2017 – POCI-01-0145-FEDER-032429)